

Khu vực Hàng Chĩnh những năm 1890 và Tái thẩm định Hình thái học Cửa ô Hà Nội với khái niệm Cửa thang dốc

Phạm Minh Hoàng¹

Tóm tắt. Nghiên cứu này thách thức giả định lâu nay về một hình thái “cửa xê đê” đồng nhất của các cửa ô lịch sử Hà Nội. Dựa trên việc phân tích các bức ảnh năm 1890 của G. T. Trumelet-Faber bằng Hệ thống Thông tin Địa lý Lịch sử (HGIS), bài viết chứng minh sự thiếu vắng của một cấu trúc công tại Ô Hàng Chĩnh. Thay vào đó, nghiên cứu xác định một hình thái bản địa riêng biệt: “cửa thang dốc”, một lối đi dốc hoặc bậc thang vượt lên trên mặt đê. Bài viết lập luận rằng hình thái này có thể hình thành từ hai nguồn gốc: một là các giải pháp dân gian có từ truyền thống trị thủy lâu đời, và hai là sự chuyển đổi chức năng từ các thang dốc (rampes) trong các cấu trúc công quân sự phong kiến. Dựa trên sự phân loại này, tám cửa ô được mở năm 1749 như được ghi nhận trong thư tịch cũng đã được dự kiến là: Yên Phụ, Yên Tĩnh, Đông Hà, Mỹ Lộc, Cầu Dền, Kim Liên, Chợ Dừa, Vạn Bảo; trong đó cửa Mỹ Lộc là tên sau này của cửa Vạn Xuân. Quan trọng hơn, bài viết đưa ra nhận định về ý nghĩa từ “ô” và “cửa ô”, cung cấp một khung phân tích nền tảng, làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm xác định vị trí của những cửa ô đã thất lạc của Hà Nội như Ô Nhân Hòa và Ô Trung Liệt ở thế kỷ 19. Đây là bài viết thứ nhất trong loạt bài nghiên cứu² của tác giả về vị trí 21 cửa ô Hà Nội thế kỷ 19.

Từ khóa: Hà Nội, cửa ô, hình thái học đô thị, GIS lịch sử, thành cổ, Trumelet-Faber, Hàng Muối, Hàng Chĩnh, Vạn Hàng Mắm.

¹ ORCID iD: 0000-0002-2717-2721

-Trang NCKH cá nhân: <https://www.researchgate.net/profile/Pham-Hoang>

² Các bài liên quan tại SSRN: <https://ssrn.com/author=5592122>

-Địa chỉ bài trên SSRN: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5046133>

-Version 3, cập nhật tháng 2/2026.

1 Đặt vấn đề: Câu đố lịch sử từ những bức ảnh ven sông

1.1. Nhân chứng lịch sử từ ống kính của Trumelet-Faber

Vào khoảng năm 1890, Gustave Ernest Trumelet-Faber (1852-1916), một sĩ quan pháo binh và nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đã để lại cho hậu thế một bộ sưu tập có tên “Đông Dương, 1888-1891” [1], gồm nhiều hình ảnh vô giá về Hà Nội trong giai đoạn bản lề của lịch sử, khi thành phố đang chuyển mình dưới tác động của những cuộc cải tạo đô thị quy mô lớn của chính quyền thuộc địa làm vĩnh viễn thay đổi bộ mặt của nó. Hai bức ảnh đặc biệt nổi bật trong bộ sưu tập này là ảnh số 154 “Thuyền buôn của người Thái từ thượng nguồn Sông Đà về Hà Nội mua muối” và ảnh số 155 “Những người buôn nước mắm” (Hình 1). Chúng đã khắc họa một khu vực thương mại ven sông sầm uất tại Hàng Mắm, Hàng Muối và Hàng Chĩnh. Vượt ra khỏi những thiên kiến cố hữu của khuôn nhiếp ảnh thực dân Orientalism [2], những hình ảnh này, với mục đích ghi lại cảnh sinh hoạt đời thường, đã vô tình trở thành những “nhân chứng lịch sử” [3], lưu giữ những manh mối quan trọng về cấu trúc vật chất và không gian xã hội của Hà Nội cuối thế kỷ 19. Chúng không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là những tài liệu lịch sử, những nguồn dữ liệu không gian chờ được giải mã.

Hình 1. Các ảnh 154 và 155 trong bộ sưu tập Đông Dương 1888-1891 của Trumelet-Faber. Nguồn: [1]

1.2. Một câu hỏi không gian và một phát hiện bất ngờ

Nghiên cứu này bắt đầu từ một câu hỏi thực chứng lịch sử và không gian tương chừng đơn giản: *Các đối tượng, con người và kiến trúc trong những bức ảnh này nằm ở đâu trong không gian Hà Nội hiện đại?* Quá trình giải đáp câu hỏi này, tuy nhiên, đã đòi hỏi một phương pháp luận liên ngành, kết hợp phân tích lịch sử truyền thống với các công cụ của nhân văn số. Chính quá trình này đã dẫn đến một phát hiện bất ngờ, một sự bất thường về mặt kiến trúc.

Cụ thể, phân tích không gian chi tiết cho thấy tại vị trí được xác định là Ô Hàng Chĩnh, một trong những cửa ô lịch sử của thành phố, hoàn toàn không tồn tại một cấu trúc cổng “*xê đê*” bằng gạch đá để đi xuyên qua đê. Phát hiện này trái ngược với quan niệm phổ biến được xác lập bởi các nhà Hà Nội học nổi tiếng như Nguyễn Vinh Phúc [4], Nguyễn Thừa Hỷ ([5], tr.143), và được thể hiện một cách quy ước trên nhiều bản đồ cổ, chẳng hạn như bản đồ năm 1885 của L. Babonneau [6] (Hình 2). Thay vào đó, bằng chứng thị giác cho thấy một lối đi hoàn toàn khác: một con đường dốc phía bên ngoài cho phép người dân từ trên mặt đê đi xuống khu chợ và bến thuyền ven sông. Nó

hàm ý rằng phía bên trong, có một cấu trúc dạng một con đường dốc hoặc bậc thang cho phép người dân đi vượt lên trên mặt đê.

Hình 2. Hình thái “xê đê” của các cổng kiểu A và kiểu B theo L. Babonneau, trong bản đồ 1885. Một cách chính xác, L. Babonneau chủ thích ký hiệu B là công phố, nhưng vẫn dùng ký hiệu này cho cửa ô Quan Chương. Nguồn: [6]

Hình 3. Cửa ô Quan Chương, cổng xê đê kiểu A. Nguồn: Danh Lam – TTVXN¹.

Hình 4. Cửa ô Cầu Dền, cổng xê đê kiểu B. Nguồn: Khuyết danh (một số ý kiến cho rằng là ảnh của Moreau Raphael² trong thời gian 1897-1904). Tác giả phục chế và tô màu (2025).

¹<https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dien-mao-5-cua-o-ha-noi-hom-nay-5058014.html>

²https://humazur.univ-cotedazur.fr/s/histoire_universite_Nice/item/13622

1.3. Luận điểm và Lộ trình nghiên cứu

Phát hiện này chính là luận điểm cốt lõi của bài viết: *Bên cạnh hình thái “cửa ô xê đê” (cửa xê đê, một cấu trúc công xây xuyên qua thân đê) đã được biết đến rộng rãi qua hình ảnh của Ô Quan Chưởng¹ hay Ô Cầu Dền, tồn tại một phạm trù hình thái học thứ hai, chưa được nhận diện và định danh một cách có hệ thống. Chúng tôi gọi hình thái này là “cửa thang dốc” - một lối đi dạng dốc hoặc bậc thang vượt lên trên chương ngại vật thẳng đứng như đê hoặc tường thành. Bài viết này lập luận rằng Ô Hàng Chĩnh là một lối đi ra bên ngoài đê sông Hồng và mang hình thái một “cửa thang dốc”.*

Để xây dựng và bảo vệ luận điểm này, bài viết được tổ chức theo các phần sau để dẫn dắt người đọc qua hành trình khám phá. Phần tiếp theo sẽ thiết lập khung phân tích, đặt nghiên cứu vào bối cảnh lý thuyết về logic đô thị bản địa của các thành phố ven sông; đồng thời, trình bày chi tiết phương pháp luận liên ngành, *GIS lịch sử*, là chìa khóa để “đọc ngược” các nguồn sử liệu giúp tái hiện không gian từ đa nguồn dữ liệu [7]. Phần ba sẽ trình bày các kết quả thực chứng từ việc tái hiện không gian khu vực Hàng Chĩnh bao gồm một cửa ô ở đó, thiết lập nền tảng không gian vững chắc cho các phân tích sâu hơn. Phần bốn, phần thảo luận chính, sẽ phát triển luận điểm lý thuyết về “cửa thang dốc”, giải quyết mâu thuẫn trong các nguồn sử liệu bản đồ về các cửa ô, và củng cố nó bằng các bối cảnh về kiến trúc công quân sự phong kiến Việt Nam và sự đa dạng chức năng của hệ thống cửa ô. Cuối cùng, phần kết luận sẽ tóm tắt các đóng góp và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai.

2 Khung phân tích: Logic đô thị và phương pháp GIS lịch sử

Để giải mã sự bất thường về kiến trúc tại Ô Hàng Chĩnh, cần có một bộ công cụ phân tích hiệu quả, kết hợp giữa lý thuyết đô thị và phương pháp luận kỹ thuật.

2.1. Giao diện Sông-Thành: Logic Đô thị Bản địa trong bối cảnh so sánh

Mối quan hệ của Hà Nội với Sông Hồng là trung tâm của lịch sử đô thị của nó, một mối quan hệ vừa cộng sinh vừa đối kháng. Con sông vừa là nguồn sống, cung cấp phù sa, nước và một tuyến giao thương huyết mạch, vừa là mối đe dọa thường trực với những trận lụt tàn khốc. Hệ thống đê điều, được xây dựng và củng cố qua nhiều thế kỷ, không chỉ là một công trình chống lụt mà còn là một ranh giới vật lý, một thành tố phòng thủ, và một đường phân cách xã hội, ngăn cách không gian đô thị có tổ chức bên trong với vùng bãi sông luôn biến động bên ngoài [8].

Thách thức làm thế nào để vừa duy trì một hàng rào phòng thủ liên tục (chống giặc và chống lụt) vừa đảm bảo sự kết nối sống còn với dòng sông cho thương mại và giao thông - là một bài toán phổ quát đối với các thành phố ven sông trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Thủ đô Ayutthaya của Xiêm (Thái Lan) là một ví dụ so sánh điển hình. Được bao bọc bởi ba con sông, Ayutthaya được xây dựng theo nguyên tắc “sống chung với lũ”, khi phát triển một hệ thống kênh đào phức tạp bên trong thành phố, đóng vai trò vừa là đường giao thông, thủy lợi (thoát lũ), vừa là hệ thống phòng

¹ Do các cửa ô có nhiều tên (tục) gọi ở các thời kỳ khác nhau [4], để cho tiện lợi, trong bài viết sẽ dùng tên gọi phổ biến ngày nay của các cửa ô. Với những tư liệu cổ dùng các tên cổ, tác giả sẽ chú thích giải nghĩa về tên phổ biến này để tránh hiểu lầm.

thủ. Các ghi chép lịch sử mô tả một hệ thống công được phân cấp rõ ràng, bao gồm “cửa thủy” (water gates) tại các điểm giao của kênh với sông và “cửa bộ” (land gates) trên các tuyến đường bộ ven thành phố [9]. Có thể thấy các cửa thủy có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của Giáo sư Trần Quốc Vượng, người cho rằng các cửa ô trước đây của Hà Nội chính là “các ngã ba sông” [8]. Còn các cửa bộ tương đồng với quan điểm cửa xe đê uy nghi như các nhà Hà Nội học đã đề cập bên trên.

Nghiên cứu này lập luận rằng hệ thống cửa ô Hà Nội là kép cả về chức năng và hình thái, trong khi hệ thống cửa của Ayutthaya là kép về chức năng nhưng đồng nhất về hình thái “xe đê”. Các “cửa thang dốc” của Hà Nội là một hình thái bổ sung cho các cửa bộ “xe đê” nhằm duy trì tối đa sự toàn vẹn của các tuyến đê và thành lũy. Nó phù hợp với quan điểm “giữ đê” – là quan điểm chủ đạo đã duy trì gần như trong suốt lịch sử của Thăng Long – Hà Nội, hơn là quan điểm “bỏ đê” và sống chung với lũ [10]. Nó tham gia quản lý giao diện giữa lõi đô thị và mạng lưới giao thương bên ngoài thành lũy một cách linh hoạt, phù hợp cho các hoạt động giao thông và thương mại nhỏ lẻ. Trong khi đó, các “cửa xe đê” sẽ phục vụ các tuyến đường bộ chính thức và quân sự. Phép so sánh này cho thấy hệ thống cửa ô kép cả về chức năng và hình thái của Hà Nội không phải là một dị biệt, nhưng là một giải pháp đặc thù của người Việt cho một thách thức chung của các kinh đô ven sông trong khu vực. Trong bối cảnh này, việc giả định rằng tất cả các cửa ô đều có cùng một hình thái “xe đê” tốn kém và phức tạp về mặt kỹ thuật có lẽ là một sự giản lược hóa quá mức. Một logic quy hoạch bản địa tính tế và thích ứng sẽ đòi hỏi một hệ thống phân cấp, được thiết kế để giải quyết chính xác bài toán sông-thành.

2.2. Chủ nghĩa Đô thị Thuộc địa và Sự Che khuất Lịch sử

Một trong những khái niệm trung tâm trong nghiên cứu đô thị thuộc địa là sự hình thành của “thành phố kép” (dual city) - sự phân chia không gian có chủ ý giữa một khu phố châu Âu được quy hoạch ngăn nắp và một khu phố bản địa bị cho là lộn xộn [11]. Tuy nhiên, nghiên cứu này không tập trung vào sự phân chia đó, mà vào một quá trình tinh vi hơn: cách mà logic quy hoạch và, quan trọng hơn, logic bản đồ học của người Pháp đã vô tình che khuất hoặc hiểu sai các hình thái đô thị bản địa có từ trước.

Sự “kép” mà bài viết này phát hiện không phải là sự phân chia Pháp/Việt của thời thuộc địa. Thay vào đó, nó là một sự phân chia chức năng vốn có bên trong chính thành phố của người Việt: một logic kép bản địa giữa các trục giao thông chính thức và các lối đi dân sinh cục bộ. Logic này đã bị người Pháp phớt lờ và cuối cùng là xóa bỏ về mặt vật lý khi họ áp đặt logic quy hoạch của riêng mình.

Tại Hà Nội, trong những năm cuối thế kỷ 19, sự can thiệp của Pháp thể hiện qua việc xây dựng Khu phố Pháp và phá hủy có hệ thống các biểu tượng của quyền lực cũ, bao gồm cả các bức tường thành và cửa ô [8]. Tuy nhiên, trước khi quá trình phá hủy và tái cấu trúc diễn ra trên quy mô lớn, các tài liệu của người Pháp thời kỳ đầu - như các bản đồ và ảnh chụp - vô tình trở thành những nguồn ghi nhận quý giá về hình thái đô thị bản địa ngay trước thời điểm nó bị biến đổi vĩnh viễn [8]. Nghiên cứu này sử dụng chính những tài liệu thuộc địa đó không phải để nghiên cứu sự thay đổi do người Pháp gây ra, mà để “đọc ngược” và khám phá ra một cấu trúc bản địa vốn có đã bị các diễn giải sau này bỏ qua hoặc hiểu sai.

2.3. Phương pháp luận: HGIS như một công cụ “đọc ngược”

Để thực hiện việc “đọc ngược” này, nghiên cứu không chỉ dựa vào các phương pháp lịch sử truyền thống mà còn áp dụng các công cụ từ lĩnh vực nhân văn số, cụ thể là Hệ thống Thông tin Địa lý Lịch sử (Historical GIS hay HGIS). HGIS tích hợp các công cụ của khoa học thông tin địa lý vào nghiên cứu lịch sử, cho phép chuyển đổi các nguồn tài liệu lịch sử như bản đồ giấy thành các lớp dữ liệu số có thể phân tích được. Bằng cách này, các nhà nghiên cứu có thể khám phá các mô hình và mối quan hệ không gian mà trước đây khó có thể nhận ra [7]. Đây là một cách tiếp cận liên ngành, một hình thức tiếp cận được các nhà Hà Nội học hàng đầu khuyến nghị ([12], tr. 18).

Quy trình cốt lõi là định vị địa lý (georeferencing) bản đồ lịch sử, cụ thể là bản đồ PLAN DE LA VILLE DE HANOI 1890 của M.V. Leclanger [13], để tạo ra một khung tham chiếu không gian chính xác. Sau đó, các nguồn dữ liệu khác (ảnh, văn bản) được đối chiếu (triangulation) với khung tham chiếu này để xác định vị trí với độ tin cậy cao [7]. Phương pháp này không chỉ trả lời câu hỏi “ở đâu” mà còn biến không gian thành một nhân tố phân tích chủ động, cho phép chúng ta “đọc” được những gì có mặt và, quan trọng hơn, cả những gì vắng mặt trong cảnh quan lịch sử [7].

3 Kết quả thực chứng: Tái tạo Không gian khu vực Hàng Chính những năm 1890

Áp dụng phương pháp luận liên ngành HGIS đã nêu, chúng tôi đã tái tạo lại không gian khu vực nghiên cứu với độ chính xác cao.

3.1. Nền tảng dữ liệu: Tập hợp hồ sơ lịch sử

Cơ sở dữ liệu cho việc tái tạo không gian bao gồm ba loại nguồn chính:

- **Tư liệu hình ảnh:** Hai bức ảnh của Trumelet-Faber là điểm khởi đầu và là bằng chứng cốt lõi. Chúng được phân tích không chỉ về nội dung mà còn về các đặc điểm không gian. Chúng cũng được phục chế và tô màu để hỗ trợ phân tích, làm nổi bật các đối tượng quan trọng trong ảnh gốc. Ví dụ: ngôi nhà trên đê ở giữa ảnh (mũi tên cam), mặt đê (mũi tên vàng), con dốc từ mặt đê xuống bến (mũi tên đen) (Hình 5). (*Xem thêm Phụ lục A*)
- **Tư liệu bản đồ:** Một loạt các bản đồ lịch sử đã được khảo sát, bao gồm các bản đồ năm 1831, 1866, 1866-1872, 1873, và 1885 để hiểu bối cảnh (*Xem thêm Bảng B.1, Phụ lục B để biết thông tin chi tiết*). Tuy nhiên, bản đồ PLAN DE LA VILLE DE HANOI 1890 của M.V. Leclanger được chọn làm tài liệu tham chiếu chính vì nó có niên đại gần nhất với thời điểm các bức ảnh được chụp, và đồng thời, có độ chi tiết cao về cấu trúc các công thành phố, là các cửa ô cũ còn sót lại [8].
- **Tư liệu văn bản:** Các công trình nghiên cứu uy tín về lịch sử Hà Nội, đặc biệt là các tác phẩm trong “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, các tuyển tập nghiên cứu kiến trúc, đô thị và xã hội giữa các tổ chức nghiên cứu Pháp – Việt đã được sử dụng. Đây là các nguồn tài liệu được khuyến nghị trong khảo cứu bối cảnh lịch sử, kinh tế và xã hội cho các nghiên cứu về Hà Nội ([12], tr.20-21). (*Xem chi tiết trong Phụ lục C*).

Hình 5. Các ảnh 154, 155 được phục chế và tô màu. Nguồn: [14].

3.2. Phân tích Không gian Địa lý (GIS Lịch sử)

Đây là bước đột phá về phương pháp luận của nghiên cứu. Quá trình này bao gồm các bước chính sau:

- **Xác định các Điểm khống chế Mặt đất (GCPs):** Các công trình kiến trúc ổn định, còn tồn tại đến ngày nay hoặc được ghi nhận rõ ràng trên cả bản đồ cũ và mới được xác định để sử dụng làm các điểm tham chiếu (*Xem Bảng C.2, Phụ lục C để biết chi tiết*).
- **Nắn chỉnh Tọa độ (Georeferencing):** Sử dụng phần mềm GIS, chúng tôi tiến hành nắn chỉnh tọa độ bản đồ Leclanger 1890 về hệ tọa độ hiện đại (WGS 84). Quá trình này đạt được Sai số trung phương gốc (Root Mean Square Error - RMSE) xấp xỉ 6 mét, một mức độ chính xác đủ để xác định vị trí các khu vực và đối tượng lớn [15]. (*Xem Mục 2, Phụ lục B để biết chi tiết kỹ thuật*)
- **Chồng lớp và Phân tích:** Sau khi nắn chỉnh, bản đồ lịch sử trở thành một lớp dữ liệu không gian có thể được phân tích, đo đạc và chồng lớp lên các bản đồ hiện đại. Lớp dữ liệu này đóng vai trò là khung không gian nền tảng để nhận dạng các đối tượng trong ảnh và dự báo vị trí của chúng một cách khoa học.

Dựa bối cảnh khu vực được rút ra từ khảo cứu tư liệu, đồng thời dựa trên bản đồ Leclanger 1890 đã được định vị địa lý, chúng tôi xác định được bốn điểm mốc chuẩn quan trọng (ký hiệu A, B, C, D) như trong Bảng 1 và Hình 6, 7.

Bảng 1. Nhận dạng các mốc chuẩn đã được định vị địa lý.

Điểm	Vị trí trên bản đồ 1890 (Hình 6)	Tọa độ từ phân tích GIS bản đồ 1890	Vị trí ngày nay (Hình 7)
A	Ngôi nhà ở giao điểm các phố Rue de la Digue, Rue de Sel	21.035335 , 105.854353	Khu vực đầu ngõ Phạt Lộc, gần vòng xoay chân cầu Chương Dương
B	Đầu phố Rue de Soumure phía ngoài bờ sông	21.034022 , 105.855619	Điểm giao của phố Hàng Mắm kéo dài và phố Hồng Hà

C	Điểm bắt đầu con đường đất Bờ Sông ở đầu phố Rue des Vases	21.035763 , 105.854534	Điểm giao của phố Hàng Chĩnh kéo dài và đê Hữu Hồng
D	Vị trí trên bãi bồi bên kia, đối diện với điểm A	21.035611 , 105.855409	Đoạn phố Phúc Tân dưới gầm cầu Chương Dương

Nguồn: Tác giả phân tích (2024). Chú thích: Bảng này tóm tắt các kết quả định vị địa lý, liên kết các đặc điểm trên bản đồ Leclanger 1890 với các tọa độ địa lý hiện đại.

Hình 6. Bản đồ 1890 và các mốc chuẩn được lựa chọn. Nguồn: Tác giả phân tích (2024).

Hình 7. Vị trí các mốc chuẩn, vật thể được biểu diễn trên bản đồ Google Maps. Nguồn: Tác giả tổng hợp (2024).

3.3. Đối chiếu định vị và Xác nhận:

Đối chiếu các mốc chuẩn này với các vật thể trong ảnh của Trumelet-Faber (xem Hình 1 & 5), chúng tôi đưa ra các nhận định sau:

- i. **Ngôi nhà màu trắng trong ảnh 155:** Ngôi nhà này có các đặc điểm không gian rất đặc trưng: nằm biệt lập trên một nền đất cao (trên mặt đê), tách biệt với các dãy nhà phía sau, phía trước có một con đường dốc men theo triền đê. Những đặc điểm này hoàn toàn trùng khớp với vị trí của điểm A. Do đó, có thể kết luận rằng ngôi nhà trắng trong ảnh nằm ở khu vực đầu ngõ Phát Lộc, gần vòng xoay cầu Chương Dương ngày nay.
- ii. **Vị trí đứng chụp của nhiếp ảnh gia:** góc nhìn trong cả hai bức ảnh, cho thấy nhiếp ảnh gia đứng ở bờ bãi bên kia, nhìn về phía ngôi nhà trắng theo hướng gần như vuông góc với con đê. Vị trí này tương ứng chính xác với điểm D. Do đó, Trumelet-Faber đã đứng ở khu vực phố Phúc Tân ngày nay để thực hiện các bức ảnh này¹.

Những kết quả định vị này, đã nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia là các nhà khoa học, kiến trúc sư đô thị, và những người dân bản địa có nhiều thể hệ sinh sống, có nghề buôn muối, mắm lâu đời, có kiến thức sâu sắc về khu vực này. Những kết quả định vị này không chỉ giải quyết các câu hỏi thực chứng ban đầu, mà còn cung cấp một nền tảng không gian vững chắc để tiến hành phân tích sâu hơn về một chi tiết kiến trúc quan trọng: hình thái của Ô Hàng Chĩnh.

4 Thảo luận: “Cửa thang dốc” - Một phạm trù hình thái học bị lãng quên của Cửa ô Hà Nội

Những kết quả định vị trên đã cung cấp một nền tảng không gian vững chắc và có thể kiểm chứng. Quan trọng nhất, khi nhìn vào khu vực được xác định là Ô Hàng Chĩnh (gần điểm C), cả bản đồ Leclanger 1890 và các bức ảnh Trumelet-Faber đều cho thấy một sự thiếu vắng rõ ràng: không có bất kỳ cấu trúc công hay lối đi xuyên đê nào. Thay vào đó, chỉ có một con đường đất chạy dọc chân đê (trong ảnh) và một lối đi từ phố Hàng Chĩnh dẫn lên mặt đê (trong bản đồ). Phát hiện thực chứng này là điểm mấu chốt, buộc chúng ta phải xem xét lại toàn bộ hiểu biết về hình thái của các cửa ô Hà Nội.

4.1. Giải quyết Mâu thuẫn về Bằng chứng: Diễn giải các Nguồn sử liệu Bản đồ

Một mâu thuẫn rõ ràng nảy sinh khi so sánh các bằng chứng năm 1890 với các bản đồ cũ hơn. Các bản đồ từ 1831, 1866, 1873, và 1885 (Hình 8) đều mô tả Ô Hàng Chĩnh (còn gọi Ô Trùng Thanh) bằng một ký hiệu tương tự như các cửa ô “xê đê” khác như Ô Quan Chưởng hoặc Ô Cầu Dền (Hình 3, 4), và đã gợi ý về một cấu trúc công xuyên đê. Tuy nhiên, bằng chứng từ năm 1890 - cả bản đồ Leclanger chi tiết và ảnh chụp thực tế của Trumelet-Faber - lại cho thấy điều ngược lại.

¹ Tiến hành đo đạc thêm một số vị trí sẽ cho một kết quả khá thú vị: khu vực “Vạn hàng Mắm” nằm giữa phố Phúc Tân – Hồng Hà, khu vực tứ giác màu xanh trên Hình 7.

Hình 8. Hình thái của ô Hàng Chinh trên các bản đồ 1831, 1866, 1873, 1885 (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) cho thấy có sự tương đương với các cửa ô “xê đê” khác, như Ô Đông Hà (Quan Chương). Nguồn: tác giả phân tích (2025).

Thay vì giả định một sự thay đổi vật lý đã xảy ra, chúng tôi lập luận rằng mâu thuẫn này xuất phát từ sự khác biệt về mức độ chi tiết và mục đích của các nguồn tài liệu. Các bản đồ trước năm 1890, dù có giá trị, nhưng về bản chất vẫn mang tính sơ lược và quy ước hóa. Các nhà bản đồ học thời đó có thể đã sử dụng một ký hiệu chung, tiêu chuẩn hóa cho tất cả các “cửa ô”, để biểu thị lối ra vào mà không phân biệt chi tiết hình thái kiến trúc của chúng là “xê đê” hay “thang dốc”. Ngược lại, bằng chứng năm 1890 có độ tin cậy thực chứng cao hơn nhiều. Bức ảnh của Trumelet-Faber là một ghi nhận có tính trực quan cao, trong khi sự khác biệt giữa các hình thái là rất quan trọng đối với các nhà quy hoạch Pháp như Leclanger, những người quan tâm đến hậu cần hiện đại và địa hình quân sự chính xác [8]. Cách diễn giải này cho thấy một sự thay đổi trong “cách nhìn” thành phố - từ góc độ biểu tượng/hành chính sang góc độ hiện đại/chức năng của các bản đồ Hà Nội.

4.2. “Cấu trúc Tạm thời” hay Hình thái Nguyên thủy?

Một nghi vấn có thể được đặt ra: “Liệu hình thái thang dốc quan sát được vào năm 1890 có thể chỉ là một cấu trúc tạm thời sau khi một cửa ô “xê đê” nguyên thủy đã bị người Pháp phá hủy không? Đây là một nghi vấn hợp lý và cần được giải quyết một cách triệt để. Chúng tôi bác bỏ giả thuyết này dựa trên nhiều dòng bằng chứng. Thứ nhất, và quan trọng nhất, là bằng chứng địa danh. Tới năm 1890, phố Nguyễn Hữu Huân ngày nay, vốn là con đê chính của khu vực này, vẫn mang tên Pháp là Rue de la

Digue (Phố Đê) ([16], tr.514). Cái tên này không chỉ là một cột mốc thời gian; nó là một “hóa thạch địa danh” (*toponymic fossil*) phản ánh tư duy hành chính và nhận thức không gian của người Pháp vào thời điểm đó. Họ đã nhận diện con đê là đặc điểm địa hình chính, xác định cảnh quan và chức năng của khu vực. Điều này làm cho kịch bản rằng họ đã phá hủy một công thành xây kiên cố (“cửa xe đê”) tại đó - một công việc tốn kém và phức tạp - chỉ để thay thế bằng một con đóc đất đơn giản trở nên rất khó xảy ra về mặt logic quy hoạch. Một quá trình như vậy sẽ để lại dấu vết (gạch vụn, công trường) trong các bức ảnh, nhưng chúng lại hoàn toàn vắng mặt.

Thứ hai, các bức ảnh của Trumelet-Faber đã cho thấy một cảnh quan đã ổn định, không có dấu hiệu của một công trường xây dựng hay phá dỡ lớn. Lời giải thích hợp lý và tinh gọn nhất (theo nguyên tắc *Occam's razor*) là: Ô Hàng Chĩnh vốn dĩ đã là một “cửa thang đóc”, và các bằng chứng năm 1890 đã ghi lại chính xác hình thái nguyên thủy đó. Lời giải thích này được củng cố vững chắc, khi ở một số bức ảnh khác đầu thế kỷ 20 vẫn ghi nhận một số cấu trúc thang đóc phía bên trong giúp người dân đi vượt lên mặt đê, tại những đoạn đê kiên cố vẫn đang còn nguyên vẹn (Hình 9).

Hình 9. Bức ảnh “Bắc kỳ - Hà Nội - Trên bờ kè sông Hồng” (*Sur la Digue du Fleuve Rouge*) của Edgard Imbert chụp trong khoảng 1905-1908. Một số ý kiến cho rằng ảnh chụp đoạn đê ở thôn Trúc Lạc và con đóc trong ảnh nằm phía trước đền An Trì (66 Phố Đức Chính ngày nay), mà nay đã được xây thành một cầu thang bộ [17]. Nguồn: [18]

4.3. Logic kiến trúc: Hai con đường hình thành “Cửa thang đóc”

Sự mở rộng hình thái về một lối đi vượt lên mặt đê ở bên trên không phải là một suy diễn, mà được hình thành bởi các căn cứ: một là sự phát triển từ các giải pháp bản địa lâu đời, và hai là sự chuyển đổi chức năng từ các cấu trúc quân sự du nhập vào sau này.

Hình thái bản địa từ truyền thống trị thủy: Lịch sử Việt Nam có một truyền thống xây dựng đê điều hàng nghìn năm [10]. Đối mặt với bài toán làm thế nào để người dân

có thể qua lại con đê mà không phá vỡ cấu trúc phòng lựt, một con dốc bằng đất để đi vượt lên trên mặt đê là một giải pháp kỹ thuật cơ bản và hợp lý, rất có thể đã được sử dụng từ rất sớm. Do đó, hình thái “cửa thang dốc” như ở Ô Hàng Chĩnh rất có thể là một giải pháp bản địa, nảy sinh từ nhu cầu thực tế và kinh nghiệm trị thủy lâu đời. Ở thế kỷ 17, cửa thang dốc gần khu vực cửa sông Tô Lịch dường như đã xuất hiện trong tranh vẽ của thương gia phương Tây (Hình 10).

Hình 10. Tranh “Thành phố Kẻ Chợ - Đàng Ngoài” (The City of CHA-CHO, the Metropolis of TONQUEEN) của Samuel Baron (1685-1686) có thể đã thể hiện một lối đi thang dốc ở gần khu vực cửa sông Tô Lịch (mũi tên đỏ). Nguồn: [19].

Sự chuyển đổi chức năng từ thang dốc gắn liền với kiến trúc công quân sự: Vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, với sự trợ giúp của các kỹ sư công binh Pháp, triều Nguyễn đã áp dụng rộng rãi kỹ thuật Vauban trên khắp cả nước, từ Gia Định, Diên Khánh đến Huế và Sơn Tây [20]. Sự du nhập của kỹ thuật công sự Vauban vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 đã mang đến một hệ thống lý thuyết quân sự bài bản, với sự phân biệt rạch ròi giữa các thành phần chức năng cơ bản: **cổng** (portes), **tường thành** (ramparts), và các **lối đi dốc hoặc bậc thang** (rampes) để tiếp cận mặt thành. Cổng chính là điểm yếu nhất của pháo đài, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Song song đó, để binh lính có thể nhanh chóng di chuyển lên mặt tường thành và các pháo đài để phòng thủ, các lối dốc hoặc cầu thang bộ được bố trí ở mặt trong của tường thành. Bề mặt tường thành được thiết kế đủ rộng, cho phép di chuyển binh lính hoặc vũ khí lớn thuận tiện [20]. Như vậy, trong một pháo đài Vauban luôn tồn tại song song hai loại hình lối đi: một lối đi xuyên qua tường thành cho giao thông chính và các lối đi lên mặt tường thành cho mục đích quân sự. Trong các chuyên khảo về thành cổ, thành phần thang dốc kề bên công chính gần như không được đề cập, nhưng thực tế cho thấy chúng có tính phổ biến trong kiến trúc thành cổ Nguyễn còn lại tới ngày nay.

Hình 11. Cửa Thượng Tứ - Kinh thành Huế với 2 thang bộ đi lên mặt thành ở 2 bên phía cửa.
Nguồn: Tác giả (2025).

Hình 12. Cửa Hậu (Cửa Bắc) thành Diên Khánh tại Khánh Hòa, với thang bộ ở gần cửa để đi lên mặt thành rộng rãi.
Nguồn: Bộ VHTTDL (2021¹).

Hình 13. Thành cổ Sơn Tây: triển dọc bên trong tường thành giúp tiếp cận mặt thành nhanh chóng. Nguồn: Tác giả (2025).

Thật vậy, sự phân biệt chức năng của ba thành phần “cổng, thành lũy, con dốc lên mặt thành” này được thể hiện rõ nét tại các thành cổ thời Nguyễn còn lại đến ngày nay như thành Diên Khánh, Kinh thành Huế, và thành Sơn Tây. Tại các cổng chính của các thành này, bên cạnh cấu trúc cổng chính quy đồ sộ, luôn có các hệ thống thang bộ bằng đá hoặc gạch để binh lính phòng thủ bên trong có thể nhanh chóng tiếp cận mặt thành² (xem Hình 11, 12). Đặc biệt tại thành Sơn Tây, nhà Nguyễn còn thiết kế thêm các triển

¹ <https://bvhttdl.gov.vn/khanh-hoa-ton-tao-phat-huy-gia-tri-di-tich-quoc-gia-thanh-co-dien-khanh-20211122095352291.htm>

² Hình 12 cũng cho thấy sự tương ứng hoàn hảo với mô tả của Hải Thượng Lãn Ông về Ô Chợ Dừa (cửa Vũ Quan) năm 1782 trong “Thượng Kinh Ký Sự”: “một cái thổ thành không cao lắm, kế bên có một dãy tường nhỏ, trên mặt tường ngựa đi được” [4]

đốc thoai thoải ở khắp mặt trong tường thành, cho phép binh lính và pháo nhỏ di chuyển lên mặt thành một cách dễ dàng nhất (xem Hình 13).

Sự phổ biến của các thành phần này trong các kiến trúc quân sự phong kiến Việt Nam cũng phản ánh tư duy không gian người Việt xưa về một hệ thống giao thông kép trong đô thị phong kiến: một lối ra vào thành không nhất thiết phải là một cấu trúc công “xê đê”. Các rampes này, với mục đích ban đầu là cho binh lính di chuyển nhanh chóng “lên mặt thành để canh gác, phòng thủ”, có thể dễ dàng được tận dụng để trở thành lối đi cho dân sự. Khi nhu cầu an ninh quân sự giảm xuống, hoặc khi công chính bị đóng lại, các rampes này được chuyển đổi công năng thành một lối đi hoàn chỉnh để “đi vượt qua thành/đê để ra bên ngoài”. Đây chính là một “cửa thang đốc” được hình thành từ sự thích ứng chức năng của một cấu trúc quân sự đã có sẵn.

Ở đây, việc so sánh với các công thành nhà Nguyễn qua lăng kính kỹ thuật Vauban đã giúp chúng ta **nhận diện và hệ thống hóa** một thành phần kiến trúc vốn đã tồn tại trong thực tiễn quân sự phong kiến Việt Nam, nhưng trước nay thường bị bỏ qua trong các nghiên cứu chuyên khảo về thành cổ. Đồng thời, nó cho thấy khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa cửa chính (xê đê) và thang đốc kề bên trong cùng một công trình. Tính linh hoạt này sẽ được chúng tôi vận dụng để giải thích các biến động về số lượng cửa ô Hà Nội, trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.4. Sự đa dạng Chức năng trong hệ thống Cửa ô Hà Nội:

Một câu hỏi hiển nhiên là: Tại sao Ô Quan Chưởng hoặc Ô Cầu Dền là một cấu trúc “xê đê” kiên cố, trong khi Ô Hàng Chính lại là một “cửa thang đốc” đơn giản? Câu trả lời cho rằng: hai loại hình thái cửa ô không phải là ngẫu nhiên, mà do xuất phát từ một logic chức năng và kinh tế rõ ràng:

- **Cửa xê đê:** nằm trên các trục đường giao thông chính, các con “quan lộ” hay “đường thiên lý” [23] (xem Hình 14). Chúng sẽ cần phải đủ lớn để cho xe ngựa và các phương tiện vận tải hạng nặng của chính quyền và quân đội đi qua. Việc “xê” xuyên qua đê là một yêu cầu chức năng bắt buộc, và do đó cần phải xây tường gạch kiên cố hai bên để chống sạt lở, một công trình tốn kém để xây dựng. Các cửa ô này tạo một vết khuyết trong hàng rào phòng thủ lũy lạt và sẽ yêu cầu các chi phí lớn để đảm bảo an toàn trong những mùa mưa lũ lớn.
- **Cửa thang đốc:** nhằm phục vụ nhu cầu giao thông dân sinh cục bộ [23] (xem Hình 15), chủ yếu cho người đi bộ và các phương tiện thô sơ (gánh, xe rùa – một dạng xe cút kít) vận chuyển hàng hóa từ các phố nghề ra khu chợ ven sông. Nhu cầu giao thông dân sự như vậy không đòi hỏi một cấu trúc công lớn; một con đường đốc là đủ hiệu quả và kinh tế hơn nhiều, và quan trọng là nó duy trì được tính toàn vẹn liên tục của con đê, một hàng rào chống lụt sóng còn.

¹ “Con đốc” từng là một khái niệm quen thuộc với người dân Hà Nội, với các con đốc nổi tiếng như đốc Hàng Gà, đốc La-Pho, Hàng Kèn, Tam Đa, Hàng Bún, ... [21]. Đốc Hàng Bún là cửa ô Thạch Khôi ([40], tr.180). Với các con đốc đê, trước 1954, trong các văn bản hành chính chỉ còn nhắc đến 4 con “giốc” là Vạn Kiếp, Chương Dương Độ, Tân Áp, Nghĩa Dũng ([22], tr. 726), nhưng là con đường đất đốc bên ngoài đê đi từ đê xuống bên sông; tới bản đồ 1955 (*) thì chỉ còn 2 con “đốc” Vạn Kiếp, và Chương Dương Độ. Cho tới 2026 thì chỉ còn lại một số con phố tên “Đốc” như “Đốc LaPho”, “Đốc Tam Đa”. Điều này cho thấy sự phai nhạt khái niệm “lối đi thang đốc” trong đời sống hiện đại. (*) Nguồn sưu tầm: <https://zenodo.org/records/15878333>.

Hình 14. Cửa ô Quan Chưởng, Cầu Dền nằm trên các đường quan lộ (cấp tỉnh) trong bản đồ Tỉnh Hà Nội 1888 thuộc Đồng Khánh Dư Địa chí. Nguồn: [24].

Hình 15. Cửa ô Hàng Chĩnh trên các con đường cấp huyện trong bản đồ Huyện Thọ Xương & huyện Vĩnh Thuận thuộc Đồng Khánh Dư Địa chí. Nguồn: [24].

Bảng 2. So sánh các hình thái cửa ô Hà Nội.

Đặc điểm	Cửa xe đê	Cửa thang dốc	Bằng chứng / Ví dụ từ Bản thảo
Chức năng chính	Giao thông khối lượng lớn, chính thức/quân sự (xe ngựa, kiệu quan)	Giao thông cục bộ, cho người đi bộ và thương mại nhỏ (gánh hàng)	Thảo luận về “quan lộ” và “đường dân sinh”
Vị trí	Trên các trục đường chính (“quan lộ”, “đường thiên lý”)	Điểm cuối của các phố nghề, thương mại (ví dụ: Hàng Chĩnh)	Phân tích chức năng các cửa ô
Hình thức cấu trúc	Vòm xây gạch đá, cắt xuyên qua thân đê, có tường gia cố	Con dốc bằng đất hoặc bậc thang, đi vượt lên trên mặt đê	Ảnh Ô Cầu Dền (Hình 4), ảnh của Imbert (Hình 8)
Tác động đến đê	Phá vỡ tính toàn vẹn của đê, đòi hỏi gia cố lớn, là điểm yếu tiềm tàng	Duy trì tính toàn vẹn của đê như một hàng rào phòng thủ/chống lụt liên tục	Suy luận từ hình thức cấu trúc; luận điểm chính
Nguồn gốc kiến trúc	Kiến trúc công thành truyền thống	Truyền thống trị thủy, hoặc chuyển đổi công quân sự	Thảo luận về thành phần thang dốc trong kiến trúc công quân sự Trịnh, Nguyễn
Ví dụ điển hình	Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền	Ô Hàng Chĩnh	Phân tích ảnh và bản đồ

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2025).

Việc làm rõ sự phân biệt này củng cố cho toàn bộ luận điểm rằng hệ thống cửa ô Hà Nội không đồng nhất mà đa dạng, thích ứng với các nhu cầu giao thông và chức năng khác nhau tại mỗi vị trí. Để tổng hợp đóng góp lý thuyết cốt lõi này, Bảng 2 bên trên được xây dựng để đối chiếu hai loại hình thái này một cách có hệ thống.

Hình 16. Bản đồ 1866-1872 có 15 cửa ô với 8 cửa có tường gạch gia cố hai bên. Nguồn: [25].

4.5. Tái thẩm định toàn bộ hệ thống: Một giả thiết phân loại mới

Dựa trên sự phân biệt về cấu trúc (có tường gạch gia cố hai bên hay không), chúng ta có thể đề xuất một khung phân tích mới để tái thẩm định hình thái của toàn bộ hệ thống cửa ô Hà Nội dựa trên các chi tiết được thể hiện trên bản đồ năm 1866-1872 (xem Hình 16), vốn là bản đồ chi tiết nhất về đặc điểm này, và được các chuyên gia đánh giá rất cao (là “viên ngọc quý giá”, là “chiếc chìa khóa”) giúp hình dung diện mạo của Đông Kinh – Kẻ Chợ xưa [26]. Cần nhấn mạnh là đây là một **giả thuyết sơ bộ mang tính định hướng**, cần được kiểm chứng bằng các nghiên cứu chi tiết, chuyên sâu cho từng địa điểm cụ thể. Bảng 3 trình bày kết quả phân loại lại này.

Bảng 3. Nhận dạng các hình thái các cửa ô trên bản đồ 1866-1872.

S T T	Tên cửa ô	Có Tường gạch (Bản đồ 1866 - 1872)	Nằm trên Đường quan lộ (Bản đồ Đông Khánh 1888)	Hình thái dự đoán
1	Yên Phụ	Có	Không	Cửa xê đê
2	Yên Tĩnh	Có	Không	Cửa xê đê
3	Thạch Khôi	Không	Không	Cửa thang dốc
4	Hàng Đậu	Không	Không	Cửa thang dốc
5	Đông Hà (Quan Chương)	Có	Có (đường thiên lý)	Cửa xê đê
6	Hàng Chinh (Trùng Thanh)	Không	Không	Cửa thang dốc
7	Mỹ Lộc (Hàng Mắm)	Có	Không	Cửa xê đê
8	Hàng Cau (Hàng Xũ)	Không	Không	Cửa thang dốc
9	Trường Tiền	Không	Không	Cửa thang dốc
10	Đống Mác	Không	Không	Cửa thang dốc
11	Cầu Dền	Có	Có (đường thiên lý)	Cửa xê đê
12	Kim Liên	Có	Có (đường thiên lý)	Cửa xê đê
13	Chợ Dừa	Có	Có (thượng đạo)	Cửa xê đê
14	Vạn Bảo (Cầu Giấy)	Có	Có (đường thiên lý)	Cửa xê đê
15	Thụy Chương	Không	Không	Cửa thang dốc

Nguồn: Tác giả phân tích (2025). Chú thích: Bảng này dự báo hình thái của 15 cửa ô trên bản đồ 1866-1872 [25]. Các cửa ô có tường gạch được xây hai bên được phân loại là “cửa xê đê”, những cửa ô không có đặc điểm này được giả định là “cửa thang dốc”.

Kết quả phân loại ở Bảng 3 mang đến một kết luận bất ngờ: số lượng 7 “cửa thang dốc” phục vụ dân sinh gần như tương đương số lượng 8 “cửa xê đê” kiên cố phục vụ cho các mục đích chính thức của nhà nước và quân sự. Nó vẽ nên một bức tranh đa dạng, phức tạp và thực tế hơn nhiều về hạ tầng đô thị của Hà Nội thời Nguyễn, một thành phố được thiết kế để phục vụ cả nhu cầu của nhà nước và đời sống thường nhật của người dân, với chức năng phân “thị” (kinh tế) được coi trọng không thua kém phần

“đô” (hành chính – quân sự). Kết quả nghiên cứu này độc lập và phù hợp với các nghiên cứu về đô thị cổ Hà Nội thời Nguyễn của các nhà sử học nổi tiếng đương đại như Lê Văn Lan [27], Nguyễn Thừa Hỷ [28].

Từ sự phân loại trên, một số nhận định ban đầu sau có thể được rút ra. Trước hết là về các cửa được mở năm 1749. Có thể thấy một sự tương ứng giữa tám cửa xê đê xây gạch đá kiên cố hai bên trong bản đồ 1866-1872, với con số tám cửa ô được đắp năm 1749, đã được ghi trong sử Cương mục, chính biên XL: “Khi đắp xong, mở tám cửa, mỗi cửa đặt hai ô tả và hữu, phân phối binh lính canh giữ...”. Nó mở ra một suy nghĩ mới để diễn giải ý nghĩa của đoạn sử liệu vốn gây nhiều tranh cãi này: *Phải chăng Cương mục đã chỉ chép về “cửa xê đê” mới được mở hoặc hoàn thiện¹ dưới thời Trịnh Doanh, mà không đề cập đến các “cửa thang dốc” vốn có từ trước đó?*

Tiếp đến, là về ý nghĩa của từ “ô” và từ “cửa ô”, vốn cũng chưa được lý giải thống nhất. Theo nhà Hán Nôm học Nguyễn Tá Nhí, từ “ô” trong các từ điển Hán văn có 3 lớp nghĩa: 1) khu đất trống xung quanh có che chắn; 2) ô (gà/chó); 3) thành lũy [29]. Lớp nghĩa thứ hai được một số văn liệu cùng cổ như sách Quốc sử di biên của Phan Túc Trực viết thời Thiệu Trị chép rằng năm 1803 thời Gia Long “mở đặt các cửa ô, trên cửa có chòi canh” ([31], tr.59), sách Hoàn Long huyện chí đầu thế kỷ 20 chép năm 1749 đời Cảnh Hưng “mở 8 cửa, mỗi cửa đặt 2 ô gác ở 2 bên trái và phải” ([30], tr.278). Nhiều học giả sau này bổ sung thêm một lớp nghĩa nữa khi cho rằng “ô” là “công phụ” hai bên đê cùng với công chính hợp thành hình thái tam quan như cửa ô Quan Chưởng ([29], [4]). Tuy nhiên, hình thái tam quan của cửa thành vòng ngoài (La Thành) trong kiến trúc tam trùng thành quách là một hình thái hiếm gặp trong các khảo cứu thành cổ thời Lê tới Nguyễn [32]. Do đó từ góc độ thư tịch, nghĩa “công phụ” có khả năng rất thấp, và nghĩa “thành lũy” hoặc “ô gác” (bốt lính) có phần hợp lý hơn cả. Nhưng nghĩa “ô gác” là không ổn định, vì như tới thời Nguyễn, nhiều bản đồ như 1866-1872 và 1873 cho thấy không phải cửa ô nào cũng có hai “ô gác” hai bên, thậm chí là không có, như tại các cửa ô Chợ Dừa, Vạn Bảo, tức thành phần “ô gác” (bốt lính) trong định nghĩa “cửa ô” là không còn dưới thời Nguyễn. Tổng hợp lại, người viết cho rằng từ “ô” và “cửa ô” có ngữ nghĩa biến đổi theo thời gian: *ở thời Lê-Trịnh, “cửa ô” để chỉ một loại cửa vào/ra thành lũy vòng ngoài (La Thành), có cấu trúc xê đê, và có “ô” - bốt/chòi gác trên tường trụ ở hai bên công chính. Ở thời Nguyễn, “cửa ô” lại chỉ chung các lối vào/ra thành lũy vòng ngoài (La Thành), bao gồm cả cửa xê đê và cửa thang dốc, nhưng không bắt buộc phải có đủ hai bốt/chòi canh cho mỗi cửa, tức lúc này “ô” có nghĩa là thành lũy.*

¹ Đại Việt sử ký tục biên bản A.1415 & HV.119 chép “Mở 5 cửa An Hoa, Vạn Bảo, Vạn Xuân, Thịnh Quang, Thọ Khang”, còn bản A.1210 và A4 chép “Đặt 5 cửa An Hoa, Vạn Bảo, Thịnh Quang, Thọ Khang” [33] (thiếu tên 1 cửa). So sánh với 8 cửa xê đê ở Bảng 3, có thể có “gợi ý” cách hiểu đoạn chép này trong Tục biên là: 5 cửa An Hoa, Vạn Bảo, Vạn Xuân, Thịnh Quang, Thọ Khang là được “xê” lần đầu, các cửa khác gồm Kim Liên, Yên Tĩnh, và Mỹ Lộc (hoặc Đông Hà) là đã được “xê” trước đó và chỉ cần được nâng cấp thêm đê có cấu trúc 1 cửa 2 ô. Bên cạnh đó, việc đối chiếu này cũng cho thấy rằng: cửa Vạn Xuân (xê đê) không phải là ô Đống Mác (thang dốc) như một số giả thiết đặt ra ([5], tr. 142). Ta sẽ quay lại câu chuyện về cửa Vạn Xuân ở phần bàn luận về “phường Đông Hà” trong phụ lục của bài về cửa Trung Liệt thuộc chuỗi bài này, ở đó sẽ lập luận rằng: cửa Vạn Xuân là cửa Mỹ Lộc. Đồng thời, ở đó sẽ lập luận 8 cửa xê đê ở Bảng 3, gồm: Yên Phụ, Yên Tĩnh, Đông Hà, Mỹ Lộc (Vạn Xuân), Cầu Dền, Kim Liên, Chợ Dừa, Vạn Bảo cũng chính là 8 cửa ô được mở năm 1749.

Cách nhìn mới trên về “cửa ô”, đặc biệt cửa ô dưới thời Nguyễn, sẽ mở ra cánh cửa để diễn giải sự biến đổi hình thái hoặc “biến mất” của các cửa ô Hà Nội trong thế kỷ 19: *Khi một cửa xê đê bị bịt lại (để chống lũ), các thang dốc tiếp tục được sử dụng để làm lối đi vào/ra bên ngoài, tức nó đã trở thành một cửa thang dốc, và vẫn được coi là một cửa ô!*

5 Kết luận

Bằng cách áp dụng phương pháp liên ngành và đặt câu hỏi lịch sử địa phương trong bối cảnh thảo luận học thuật khu vực học, nghiên cứu này đã đưa ra những kết luận có ý nghĩa sâu rộng. Về mặt thực chứng, bài viết định vị chính xác không gian khu vực Hàng Muối – Hàng Chĩnh năm 1890. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu đề xuất một phạm trù hình thái học mới – “cửa thang dốc” – như một thành tố kiến trúc nguyên thủy của Hà Nội, góp phần làm phong phú hiểu biết về cấu trúc đô thị và cung cấp công cụ phân tích mới cho việc đọc và diễn giải sử liệu.

Đóng góp của nghiên cứu không chỉ dừng ở việc nhận diện một phạm trù kiến trúc. Bằng cách kết nối lịch sử Hà Nội với các lý thuyết về logic đô thị bản địa, sự thích ứng công nghệ công quân sự phong kiến, và phương pháp luận GIS lịch sử, công trình này cho thấy việc phân tích một chi tiết kiến trúc nhỏ có thể hé mở cấu trúc và logic quy hoạch ở tầm vĩ mô. Nó chỉ ra rằng Hà Nội từng sở hữu một hệ thống hạ tầng đô thị bản địa phức tạp, thích ứng, phục vụ cả nhu cầu quân sự – hành chính lẫn dân sinh, và tồn tại trước cả mô hình “thành phố kếp” của thời thuộc địa.

Đồng thời, thông qua việc xử lý mâu thuẫn giữa các nguồn bản đồ, bài viết đã hiệu chỉnh lại một quan niệm lịch sử vốn quen thuộc, phân biệt giữa cách hiểu cửa ô thời Lê-Trịnh là các cửa xê đê, còn dưới Nguyễn bao gồm cả các cửa thang dốc. Một số hệ quả từ việc thay đổi hệ hình trên đã đưa ra những dự kiến giải đáp ban đầu cho một số câu hỏi đã có từ lâu trong lịch sử Hà Nội như: cửa Vạn Xuân là cửa Mỹ Lộc, 8 cửa ô được đắp năm 1749 có khả năng cao là các cửa ô: Yên Phụ, Yên Tĩnh, Đông Hà, Mỹ Lộc (Vạn Xuân), Cầu Dền, Kim Liên, Chợ Dừa, Vạn Bảo. Quan trọng hơn, phạm trù hình thái học mới có thể được vận dụng để tái thẩm định vị trí và hình thái của các cửa ô “bị thất lạc”, từ đó phục dựng một bức tranh đầy đủ về quá khứ đô thị của Hà Nội./.

Lời cảm ơn

Tác giả xin chân thành cảm ơn các chuyên gia về lịch sử văn hóa Hà Nội đã hỗ trợ tư liệu bản đồ, ảnh chất lượng cao, và cho nhiều ý kiến phân biện sâu sắc, giúp tác giả nhanh chóng hoàn thiện bài viết này. Đặc biệt là các nhà khoa học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU), Đại học Thủy Lợi (WRU), các chuyên gia như: Lê Trung Kiên (cựu chuyên gia GIS, Bộ TNMT); Trần Trung Dũng (Quản trị trang Facebook Nét Xưa [14]); Lê Anh Dũng (Quản trị viên), Nguyễn Huy Trung Dũng¹, Nguyễn Ngọc Linh, Gia phả dòng họ Bùi Huy Phát Lộc (nhóm Ảnh Hà Nội Xưa² [17]).

¹ <https://vnexpress.net/buc-anh-panorama-khong-lo-ve-ha-noi-1511500.html>

² <https://nhandan.vn/noi-cung-song-lai-ky-uc-ha-thanh-post691400.html>

Tài liệu tham khảo

1. G. T. Faber, “Indo-Chine française, 1888-1891 : An-Nam, Tong-King, région des sauvages de la rive gauche du Mé-Kong”. Gallica. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52520487x>.
2. Biggs, D. (2011). Aerial photography and colonial discourse on the agricultural crisis in late-colonial Indochina, 1930–1945. *Cultivating the Colonies: Colonial States and Their Environmental Legacies*, 12, 109.
3. Vietnamplus (2014). “Triển lãm ảnh “Quan hệ Pháp-Việt Nam qua bốn thế kỷ””; URL: <https://www.vietnamplus.vn/trien-lam-anh-quan-he-phap-viet-nam-qua-bon-the-ky-post250198.vnp> . Truy cập: 30/4/2025.
4. Nguyễn Vinh Phúc (1975). Các cửa ô ở Hà Nội . Nghiên cứu Lịch sử, số 160 (1/1975), tr. 60-65.
5. Nguyễn Thừa Hỷ (2022). Thăng Long - Kẻ Chợ, Thời Mạc - Lê Trung Hưng. Nxb Hà Nội.
6. L. Babonneau (1936). Bản đồ PLAN DE LA VILLE DE HANOI EN 1885, Sở Địa chính Bắc Kỳ; URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550132625> .
7. Gregory, I. N., & Ell, P. S. (2007). *Historical GIS: technologies, methodologies, and scholarship* (Vol. 39). Cambridge University Press.
8. Lancret, N., & Clément, P. (2001). Hanoï, le cycle des métamorphoses: formes architecturales et urbaines (No. 3). Companyédition Recherches éditions/IPRAUS.
9. To-orn, N. (2021). Effects of aquatic environmental factors on benthic macrofauna: Case study of Pasak River in the urban area of Ayutthaya Province. *Science and Technology RMUTT Journal*, 11(1), 53–62.
10. Trần Quang Hoài (2019). Lịch sử đô điều Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội.
11. Wright, G. (1991). *The politics of design in French colonial urbanism*. University of Chicago Press.
12. Nguyễn Quang Ngọc - Lê Thị Thu Hương (2018). Giáo trình Hà Nội học. Nxb ĐHQG HN.
13. M.V. Leclanger (1924). “Bản đồ PLAN DE LA VILLE DE HANOI 1890”; Tạp chí Kinh tế Đông Dương; URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53195606z> .
14. Nét Xưa (2024). Facebook page. URL: <https://www.facebook.com/net.xua.687363>.
15. Affek, A. (2013). Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian Military Surveys of Galicia. *Geographia Polonica*, 86(4), 375-390.
16. Nguyễn Thị Việt Thanh (2019). Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (từ đầu thế kỷ XIX đến nay). Nxb Hà Nội.
17. Ảnh Hà Nội Xưa (2024). Facebook group. URL: <https://web.facebook.com/groups/2535427579824943> .
18. Requet, C. (2022). Couadou, Serra, Imbert: deux éditeurs, un photographe: Tonkin, 1905-1908: cartes postales Indochine. Caroline Requet.
19. Baron, S. (1746). *A Description of the Kingdom of Tonqueen*. assignment from Messrs. Churchill.
20. Woo, D. S. (2013). On the Introduction of Vauban Fortification in the Nguyen Dynasty's Cities of Vietnam. *Journal of the Architectural Institute of Korea Planning & Design*, 29(6), 201-212.
21. Hà Nội Mới (2023). Những con đóc trong lòng Hà Nội. URL: <https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/nhung-con-doc-trong-long-ha-noi-624436.html> . Truy cập: 30/4/2025.
22. Đào Thị Diễm (2010). Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873-1954 (Tập 1). Nxb Hà Nội.
23. Nguyễn Hải Kế (2016). Thành Thăng Long - Hà Nội. Nxb Hà Nội.
24. Ngô Đức Thọ, Nguyễn Văn Nguyễn, Philippe Papin (2002). *Đồng Khánh địa dư chí*. Tập 3.

25. Bibliothèque nationale de France. (n.d.). Plan annamite d'Hanoi. Gallica. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53109929v>.
26. Văn Tạo (CB). (1988). Đô thị cổ Việt Nam. Viện Sử học.
27. Nguyễn Thừa Hỷ, Đỗ Bang, Nguyễn Văn Đăng (2000). Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn. Nxb Thuận Hóa.
28. Trịnh Quang Dũng (2010). Tìm lại diện mạo Đông Kinh - Kẻ Chợ xưa. Tạp chí Xưa và Nay số 358 (6-2010).
29. Nguyễn Tá Nhí (2010). Lịch sử hình thành các cửa ô ở kinh thành Thăng Long. Tạp chí Hán Nôm, Số 4(101) 2010; Tr. 40-45.
30. Nguyễn Thúy Nga & Nguyễn Văn Nguyên (2007). “Địa chí Thăng Long – Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm”. Nxb Thế Giới.
31. Phan Túc Trực. Quốc sử di biên. Viện Sử học (2009). Nxb VHTT.
32. Đỗ Văn Ninh (1983). Thành cổ Việt Nam. Nxb KHXH-HN.
33. Đại Việt Sử Ký Tục Biên 1676-1789. Ngô Thế Long, Nguyễn Kim Hùng dịch (2018). NXB Hồng Đức .
34. Trần Huy Liệu (1960). Lịch Sử Thủ Đô Hà Nội. Nxb Sử Học.
35. Tổng Văn Lợi (2009). Hệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV – XIX, Đại học Quốc gia Hà Nội.
36. Trương Xuân Luận, Mamoru Shibayama, Yonezawa Go (2014). Hệ Phương Pháp Địa Tin Học Nghiên Cứu Đa Lĩnh Vực Tự Nhiên - Xã Hội; URL : https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11541 .
37. Phạm Đình Hồ. Vũ Trung tùy bút. Bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến (2012), Nxb. Trẻ-Nxb. Hồng Bàng, Tp.HCM.
38. Vũ Khiêu (2004). Danh nhân Hà Nội. Nxb Hà Nội.
39. Bùi Thị Gia phả ký VHv-1337.
40. Nguyễn Vinh Phúc (2004). Phố và đường Hà Nội. Nxb Giao thông vận tải.
41. Nguyễn Văn Uẩn (2010). Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, Tập 1, Nxb Hà Nội.
42. Phạm Xuân Hằng - Phan Phương Thảo (2010). Biên Niên Lịch Sử Thăng Long-Hà Nội. Nxb Hà Nội.
43. Lê Văn Lâm (2022). Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội. Nxb Hà Nội.
44. Thu Hằng (2020). Câu chuyện về một chiếc cột đồng hồ ở Hà Nội, Hà Nội Mới, URL: <https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/cau-chuyen-ve-mot-chiec-cot-dong-ho-o-ha-noi-624560.html> . Truy cập: 30/4/2025.
45. Lê Trung Toán (2000). Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Nxb Hà Nội.
46. Dương Đức Tuấn (CB) (2024), “Kiến Trúc Hà Nội - 70 Năm Giải Phóng Thủ Đô (1954 - 2024)”, Nxb Xây dựng.

Phụ lục A. Các ảnh số 154 và 155 trong bộ sưu tập “Đông Dương 1888-1891” của G. E. Trumelet-Faber.

Hình A.1 - Ảnh 154: Những thuyền buôn của người dân tộc Thái ở thượng nguồn sông Đà về Hà Nội mua muối (Pirogues Thai de la haute rivière Noire venues à Hanoi pour charger le Sel). Ảnh được phục chế và xử lý màu bởi Nét xưa [14].

Hình A.2 - Ảnh 155: Những người buôn bán nước mắm (Vạn hàng Mắm) (MARCHANDS DE NUOC-MAM). Ảnh được phục chế và xử lý màu bởi Nét xưa [14].

Phụ lục B. Nấn các bản đồ Hà Nội thế kỷ 19.

1. Danh sách các bản đồ Hà Nội thế kỷ 19

Danh sách các bản đồ được sử dụng trong bài viết được liệt kê tại Bảng B.1.

Bảng B.1. Một số bản đồ thể hiện của ở Hàng Chĩnh, Ô Quan Chưởng thế kỷ 19.

S T T	Tên bản đồ	Năm thế hiện	Năm xuất bản	Tỷ lệ	Tác giả	Nguồn tham khảo	Ghi chú
1	Hoài Đức phủ toàn đồ (A.2.3.2)	1831	1831	1/10.000	Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến	[34], tr.89; [35]	
2	Tỉnh Hà Nội 1866 (ký hiệu 2.3.24)	1866	1956	*	Trần Huy Bá	[34], tr.90;	
3	Plan annamite d'Hanoï (GeA 395)	1866 - 1872	1876 - 1883	1/5.000	*	[8] [25]	(1)
4	HANOI 1873	1873	1902	1/12.500	Phạm Đình Bách	[8] [35]	
5	PLAN DE LA VILLE DE HANOI ENV	1885	1936	1/5.000	L. Babonneau	[6], [8], [35], [36]	
6	Tỉnh Hà Nội	1888	1888	*	Đông Khánh địa dư chí	[24], tr. 9	
7	Huyện Thọ Xương & huyện Vĩnh Thuận	1888	1888	*	Đông Khánh địa dư chí	[24], tr.12	
8	PLAN DE LA VILLE DE HANOI 1890 (Ge C 1731)	1890	1924	1/10.000	M. V. Leclanger	[8], [13], [35]	

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2025).

Ghi chú: (1) bản đồ “Plan annamite d’Hanoi” [25] được một số tài liệu khác đã phỏng đoán rằng thể hiện khoảng thời gian 1876-1883; tuy nhiên, so sánh với bản đồ 1873 có tường bao khu vực nhượng địa của Pháp ngoài bãi Tây Long lần ra tới mép sông, còn ở bản đồ “Plan annamite d’Hanoi” thì tường khu vực này chưa lần ra mép sông, do đó chúng tôi cho rằng bản đồ “Plan annamite d’Hanoi” thể hiện hình thái khu Đồn Thủy trước giai đoạn Pháp chiếm dụng làm nhượng địa, tức nó sẽ nằm khoảng **1866 – 1872**.

2. Nấn và số hóa bản đồ thế kỷ 19

Danh sách các điểm khống chế mặt đất (GCP), là các công trình kiến trúc ổn định, còn tồn tại đến ngày nay hoặc được ghi nhận rõ ràng trên cả bản đồ cũ và mới, được xác định để sử dụng làm các điểm tham chiếu dùng để nắn chỉnh các bản đồ Hà Nội 1890 của M. V. Leclanger [13] được liệt kê tại Bảng B.2 phía dưới:

Bảng B.2. Danh sách các điểm khống chế GCP để nắn bản đồ Hà Nội cổ được đề xuất.

STT	Ký hiệu	Điểm khống chế GCP	Tọa độ
1.	A1	Chính Bắc Môn, Hoàng thành Thăng Long (46 Phan Đình Phùng, Chính giữa mặt ngoài)	21.040627814269378, 105.84103692956405
2.	A2	Cột cờ Hà Nội (28A Điện Biên Phủ, điểm treo cờ)	21.03257023996201, 105.83982562279027
3.	A3	Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Hoàn Kiếm, chính giữa thân tháp)	21.027842333028662, 105.85227916973724
4.	A4	Ô Quan Chưởng (số 4 Hàng Chiếu, Chính giữa mặt cửa trong)	21.037322010654332, 105.85211629369931
5.	A5	Đền Hai Bà Trưng (12 Hương Viên, góc Đông Bắc đền Hai Bà)	21.01230666342269, 105.8552799140825
6.	A6	Giếng Thiên Quang - Quốc Tử Giám (Chính giữa giếng)	21.028765113558364, 105.8359197060354
7.	A7	Chùa Một Cột (Chính giữa chùa)	21.035851253702777, 105.83363860551829
8.	A8	Chùa Trần Quốc (Chính giữa mép mái trong)	21.047874376067114, 105.83677712098464
9.	A9	Đình Kim Liên (148 Kim Hoa, Chính giữa cổng vào đình)	21.01060585592746, 105.8381174991863
10.	A10	Đình Hào Nam (Chính giữa đình)	21.02733711064299, 105.82614986724036
11.	A11	Đầu Bảo Khánh (Ngã ba Bảo Khánh - Kim Mã)	21.031232554230762, 105.81719089089694
12.	A12	Đảo Hòa Bình, Hồ 7 mẫu, Công viên Thống Nhất (Chính giữa đảo)	21.01155395229387, 105.8443747377355

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2025).

Sử dụng phần mềm GIS, tiến hành nắn chỉnh tọa độ bản đồ Leclanger 1890 về hệ tọa độ hiện đại (WGS 84). Quá trình này đạt được Sai số trung phương gốc (Root Mean Square Error - RMSE) xấp xỉ 6 mét, một mức độ chính xác đủ để xác định vị trí các khu vực và đối tượng lớn như tòa nhà, công trình [15].

Các điểm khống chế GCP trên cũng có thể được sử dụng để nắn một bản đồ nổi tiếng khác là bản đồ PLAN DE LA VILLE DE HANOI EN 1885 của L. Babonneau [8]. Các bản đồ sau khi đã được xử lý nắn và số hóa, lưu trữ ở dạng GeoReference TIFF, có thể tham khảo tại các địa chỉ ở Bảng B.3:

Bảng B.3. Danh sách các bản đồ đã xử lý nắn chỉnh, lưu trữ ở dạng GeoReference TIFF.

STT	Bản đồ	Địa chỉ
1.	Bản đồ 1890 của M. V. Leclanger [13]	https://doi.org/10.5281/zenodo.15876788
2.	Bản đồ 1885 của L. Babonneau [8]	https://doi.org/10.5281/zenodo.15876695

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2025).

Với các bản đồ đã xử lý nắn ở Bảng B.3 ở trên, sử dụng các phần mềm GIS, chẳng hạn QGIS hoặc ArcMap/ArcGIS, sẽ giúp phân tích không gian, xác định tọa độ địa lý (vị trí ngày nay) của 1 điểm bất kỳ trên bản đồ.

Phụ lục C. Khảo cứu bối cảnh không gian khu vực bờ sông Hàng Mắm – Hàng Muối – Hàng Chĩnh cuối thế kỷ 19

Khảo cứu các tài liệu tiêu biểu về diện cách phố phường, địa dư Hà Nội cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX cho thấy: tài liệu đầu tiên mô tả khu vực này là “Vũ Trung Tuỳ Bút” của Phạm Đình Hồ viết thời khoảng thời “Lê mặt Nguyễn sơ” (cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19): “Vạn Hàng Mắm” tức là bến sông, người làng sống dưới thuyền buôn mắm [37].

Các nghiên cứu tổng hợp khác cho thấy rằng, tới thời điểm 1891, nhà Nguyễn đang ở trong những năm đầu chuyên giao từ vương triều phong kiến độc lập sang phong kiến ngoại thuộc, Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác về cơ bản ở trong tình trạng ngưng trệ chung do chính sách “trọng nông ức thương” dưới thời Nguyễn, vẫn là một thành thị phong kiến, chưa là một đô thị cận hiện đại với nền sản xuất giao thương hiện đại quy mô lớn của chủ nghĩa tư bản ([28], tr.7). Hệ thống bến cảng sông Hồng, Tô Lịch có tính chất “một cái chợ lớn trên sông”¹, là nơi giao thương với các thị trường ở xa cho các phẩm vật, đặc sản của địa phương đó, trong đó nước mắm, cá khô từ Thanh-Nghệ; gạo, muối từ đồng bằng bắc và ven biển; lâm sản, đồng thiếc từ thượng du ([28], tr. 20-21); theo đó, việc mua bán muối buôn do các thương nhân giàu có ở ngõ Phất Lộc² hoặc phố Hàng Chĩnh nắm giữ, các hàng bán muối lẻ thì nằm ở bên phố Hàng Mắm ([41], tr. 773).

Một số sự kiện cụ thể đáng lưu ý gồm: Từ năm 1883, chính quyền thực dân bắt đầu tiến hành các điều chỉnh về quy hoạch giao thông đô thị ([42], tr. 355). Khoảng năm 1886 ([43], tr. 93), các cửa ô và lũy đất ở gần sông Hồng bắt đầu bị phá dỡ. Tới năm 1890, các cửa ô không còn được ghi nhận trên bản đồ; các phố Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Chĩnh, Bè Thượng (Nguyễn Hữu Huân ngày nay) có tên Pháp là Rue de Soumure³, Rue de Sel, Rue de Vases, Rue de la Digue [22] [16]; trong đó, phố Nguyễn Hữu Huân vốn là đoạn đê sông Hồng cũ ([41], tr. 774) (có mặt nền phố cao hơn hơn các phố bên trong thành phố); phố Hàng Muối “nằm sát bên sông”, “có những kho muối lớn cho lái buôn chuyên chở đi các tỉnh khác bằng thuyền” [16]. Đến đầu năm 1891, có cháy lớn tại các phố này, các nhà mái tranh gần như đã bị cháy hết ([42], tr. 398); ngay sau đó, chính quyền ra nghị định không cho phép xây nhà mái tranh trong thành phố ([42], tr. 399). Đến đầu thế kỷ 20, trước khi khánh thành cầu Long Biên, Đốc lý Pretre Charles (giữ chức vụ từ ngày 1-8-1901 đến 21-11-1901) cho dựng chiếc đồng hồ công cộng ở khu vực trước cửa ô Hàng Chĩnh. Sau đó, khu vực này được cải tạo thành đảo tròn điều tiết giao thông, cũng là một bến xe khách, dân gian gọi là khu vực “Cột Đồng Hồ” cũ ([41], tr.765), (xem Hình C1, C2); nay là vòng xoay cầu Chương Dương [44].

¹ “với một sự hoạt động cuồng nhiệt, thuyền bè đi lại không lúc nào ngưng. Tiếng pháo nổ ran, tiếng công inh ỏi làm mọi người chói tai như ốc” ([28], tr. 21).

² Gia tộc Tú Lĩnh Bùi Huy Tùng (1794 - 1862) [38] “mở mang cơ nghiệp nền móng (nghề buôn muối) gấp mấy lần tiền nhân” [39].

³ Rue de Soumure hay phố Hàng Mắm ngày nay vốn gồm 2 phố cũ: từ ngã tư Nguyễn Hữu Huân – Hàng Mắm (cửa ô Mỹ Lộc) trở vào trong là phố Hàng Mắm cũ, từ Nguyễn Hữu Huân ra bờ sông là phố Hàng Trúng ([40], tr. 229 - 230).

Hình C.1 – Cột Đồng hồ ở đảo tròn điều tiết giao thông đầu Hàng Chĩnh đầu thế kỷ 19. Nguồn dẫn: [44]

Hình C.2 – Cột Đồng hồ ở đảo tròn điều tiết giao thông đầu Hàng Chĩnh đầu thế kỷ 19. Ảnh sưu tầm.

Khu vực trước cửa ô Hàng Chĩnh gắn với một sự kiện lịch sử oanh liệt của Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ 20. Trong cuộc Quyết tử 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô (19/12/1946-17/2/1947), tuyến phố Hàng Mắm – Hàng Chĩnh – Ô Quan Chưởng thuộc các trận địa phòng thủ của Liên khu I do Trung đoàn Thủ đô phụ trách. Trong cuộc rút quân “thần kỳ” vượt qua vòng vây dày đặc của quân đội Pháp, Trung đoàn Thủ đô đã bí mật từ Đình Phất Lộc, ra Cột Đồng Hồ, xuống một con “giốc” gần cầu Long Biên (cách cầu 700m), từ đó đi dọc theo sông Hồng lên phía Bắc, tới bến đò của du kích chờ sẵn, rồi sang bờ bên kia sông Hồng, lập nên kỳ tích “quân không thiếu một người, súng không thiếu một khẩu” ([45], tr.351-356). Chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực này trong nghiên cứu cuối cùng của chuỗi nghiên cứu về cửa ô này, để làm rõ các lớp trầm tích danh xưng của ô Đông Hà – Ô Quan Chưởng, cửa ô nổi tiếng duy nhất của Hà Nội còn lại tới ngày nay.

Ở phía sông, biến động thủy văn và bờ bãi cũng đã diễn ra mạnh mẽ. Trong giai đoạn 1884 – 1896, Bắc Kỳ liên tiếp hứng chịu lũ lụt, hạn hán, khiến nhiều đoạn đê, bờ sông bị sạt lở, gây ngập úng và mất mùa nặng ([10], tr. 148). Từ 1885, công trình chống lũ bảo vệ khu nhượng địa Đồn Thủy làm thay đổi dòng chảy và bờ sông Hồng đoạn qua Hà Nội; bãi cát bồi nhanh, khiến bến tàu ngày càng xa bờ ([42], tr. 359). Cho đến năm 1898, dọc chân đê sông Hồng vẫn chỉ có con đường đất, gọi là đường Bờ Sông, nối từ khoảng đất rộng đầu ô Hàng Chĩnh qua đầu các phố Rue de Sel, Rue de Vases, Rue de la Digue, và các ô Mỹ Lộc (đầu Rue de Soumure), Đông Yên (đầu Lò Sũ), Tây Long (đầu Tràng Tiền) ([41], tr. 786). Đầu thế kỷ XX, con đường này được đắp cao, đặt tên Pháp là Quai Guillemoto, nay là Trần Quang Khải.

Như vậy, tổng quan các nghiên cứu cho thấy: thập niên 1890, quang cảnh Hà Nội nhìn chung không còn huy hoàng, hạ tầng và kiến trúc lỗi thời, xuống cấp, thậm chí nông thôn hóa một số khu vực ([46], tr. 34, 300). Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là phát triển ([46], tr. 34). Trong bối cảnh đó, khu vực bến bãi Sông Hồng khu vực Hàng Mắm – Hàng Muối – Hàng Chĩnh cuối thế kỷ 19 là vẫn một cái chợ lớn nhất Bắc Kỳ ([46], tr. 300), tạo sự phồn thịnh cho Hà Nội nhờ lợi thế giao thương thủy với các vùng miền. Thuyền bè tập nập san sát bến, bên cạnh làng buôn sinh sống trên thuyền. Đầu vậy, vào cuối thế kỷ XIX, khu vực này vẫn mang dáng dấp bờ bãi mộc mạc thời phong kiến Nguyễn, với vài kho hàng sát bến và con đường đất nhỏ men theo chân đê, nối các bến đầu cửa ô, chưa đạt đến quy mô giao thương cận hiện đại./.